

deformacij po razbremenitvi, ter (iii) primerjave med različnimi materiali in zemljenimi plastmi. Analitični del prinaša pragove napetosti/deformacij in pregled dejavnikov tveganja, ki so neposredno uporabni pri načrtovanju zaščitnih režimov na terenu in pri odločanju, kdaj omejiti ali prepovedati obremenitve (npr. gradbena mehanizacija) na območjih z arheološko dediščino.

Monografija pomembno prispeva k z dokazi utemeljenemu upravljanju tveganj zgoščevanja tal, nadgrajuje razumevanje interakcij med materiali in njihovim fizikalnim okoljem ter ponuja praktične smernice za konservatorje, arheologe in projektant.

Črtomir Lorber 2025, *Arheološko društvo Jugoslavije in njegov pomen pri razvoju arheološke vede v obdobju 1949–1991*. – Documenta Archaeologica 2. – Ljubljana, Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, 280 strani. – ISSN 2820-5987 tiskana izdaja, 2820-5995 e-izdaja. DOI: 10.4312/9789612976415

© Črtomir Lorber

Samozaposlen v arheologiji; crtomir@t-2.net

DOI: 10.5281/zenodo.18230599; CC BY 4.0

Danes v večini evropskih držav običajno deluje osrednje državno arheološko društvo, ki je reprezentativna organizacija nacionalne arheološke skupnosti in njen glas v širši družbi. Stanovska društva so zamišljena kot prostor dialoga med arheologi in lahko delujejo kot nadinstitucionalni forum interakcij v posamezni nacionalni arheologiji. Kljub tej vseprisotnosti stanovskih društev v nacionalnih arheoloških ekosistemih jih v večini pregledov zgodovine arheologije ne srečamo pogosto, saj so velikokrat omenjena zgolj v sprotnih opombah. To velja za pregledna dela o razvoju arheologije v Evropi, še bolj pa za dela o razvoju arheologije v jugovzhodni Evropi, na območju, ki je bilo v razvoju arheologije razumljeno kot prostor postranskega pomena. Ravno tako velja poudariti, da so pregledi zgodovine arheologije pogosto osredotočeni zgolj na dva vidika razvoja arheologije – ali predvsem na kronološki razvoj arheoloških paradig in splošni razvoj arheologije ali pa na širši institucionalni in zgodovinski razvoj arheologije v določenem zaokro-

ženem geografskem prostoru, ki poudarja predvsem delo najpomembnejših posameznikov in institucij. V teh pregledih delovanje učenih društev preprosto ni prepoznano kot pomembno.

To je nenavadno, saj je delovanje učenih in kasneje strokovnih društev zelo pomembno za infrastrukturni razvoj večine sodobnih naravoslovnih in družboslovnih ved. Učena društva in sorodne organizacije (renesančne akademije, razsvetljenski krožki ipd.) so bile že od renesanse dalje eden najpomembnejših načinov povezovanja učenk, intelektualcev in znanstvenikov, inkubator novih idej ter forumi razprav, pa tudi most med širšo družbo in znanstveno srenjo. Številna društva so imela mednarodno članstvo in povezave z najbolj avantgardnimi deli družbe. V času renesanse so na različnih akademijah delovali



Slika 1. Naslovnica monografije *Arheološko društvo Jugoslavije in njegov pomen pri razvoju arheološke vede v obdobju 1949–1991*.

številni polihistorji, ob njih pa tudi številni domoznanski učenjaki. V času razsvetljenstva in kasnejše industrializacije so učena društva tedaj razvijajoče se znanosti in discipline približala vse močnejšemu srednjemu razredu, ki se je lahko prek njih vključil v do tedaj dokaj zaprt svet znanstvenikov. V 19. stoletju, v času razvoja nacionalnih gibanj, pa so učena društva postala pomemben intelektualni inkubator nacionalnih gibanj ter okolje integracije znanosti v nov sistem nacionalnih držav.

Učena društva so bila vseprisoten vidik razvoja sodobnih znanosti. Prek omenjenih tradicij se je v 19. stoletju pričel proces diferenciacije različnih znanosti, s tem pa tudi razvoj pravih strokovnih društev. Že v 19. stoletju se je pričel proces oblikovanja nacionalnih arheoloških društev, njihov nastanek pa lahko razumemo tudi kot del institucionalne vloge, ki naj bi jo arheologija (skupaj z zgodovino) imela kot nacionalna znanost. Prek razvoja v Avstro-Ogrski monarhiji, kasneje pa tudi v obeh jugoslovanskih državah, je bila tudi jugovzhodna Evropa vključena v te procese. Prek strokovnih društev so naš prostor obiskali številni mednarodno ugledni strokovnjaki, omenjeni procesi pa so vodili do tega, da danes v večini evropskih držav delujejo nacionalna arheološka društva, ki so dedič omenjenih procesov in idej. Osrednji vezni člen med omenjenimi starejšimi tradicijami in sodobnimi arheološkimi društvi (in praksami) pa je osrednje jugoslovansko arheološko stanovsko društvo – Arheološko društvo Jugoslavije, ki je po drugi svetovni vojni prevzelo vlogo enega osrednjih koordinatorjev povojne obnove, modernizacije in kadrovske ekspanzije nacionalnih arheoloških šol na območju nekdanje Jugoslavije. Sodelovalo je pri načrtni internacionalizaciji jugoslovanske arheologije, oblikovanju jugoslovanske arheološke publicistične dejavnosti, organizaciji mednarodnih kongresov in simpozijev idr. Kljub temu je bilo o delovanju društva napisanega malo in še ni bilo predmet obsežnejšega dela.

Monografija *Arheološko društvo Jugoslavije in njegov pomen pri razvoju arheološke vede v obdobju 1949–1991* je prva analiza kompleksnega in heterogenega razvoja te izredno pomembne arheološke stanovske organizacije,

ki je v marsičem sledil razvojnim trendom širše druge jugoslovanske države. Njen cilj je historična analiza in ocena delovanja omenjenega društva ter opredelitev njegovega zgodovinskega pomena. V monografiji je delovanje obravnavanega društva predstavljeno kronološko in po vsebinah njegovega delovanja; ravno tako so njegove aktivnosti umeščene v širši zgodovinski kontekst, predvsem prek predstavitve učenih društev, katerih delovanje je bilo relevantno za razvoj arheologije na področju nekdanje Jugoslavije. Osrednji del monografije sta pregled in analiza delovanja jugoslovanskega arheološkega društva, ki je bilo formalno ustanovljeno leta 1950, sicer brez neposrednega institucionalnega predhodnika, a kot implicitni dedič starejših tradicij, ki jim je mogoče v različnih zgodovinskih kontekstih slediti v čas renesanse. Obravnavano društvo je kot enotno jugoslovansko strokovno društvo delovalo do leta 1972, ko se je preoblikovalo v Zvezo arheoloških društev Jugoslavije, zvezo enakopravnih republiških in pokrajinskih društev, ki so neposredni predhodniki sodobnih nacionalnih društev, delovanje jugoslovanskega društva pa je most med starejšimi tradicijami in sodobnostjo. Z razpadom SFRJ se je zveza organsko razpustila, v štirih desetletjih delovanja pa je bilo društvo, ne glede na organizacijsko obliko, globoko vpeto v vse vidike razvoja arheologije v nekdanji Jugoslaviji. Monografija v sklepnem delu ovrednoti pomen delovanja jugoslovanskega društva in izpostavlja njegovo vlogo pri osmišljanju sodobnega razvoja arheologije v Jugoslaviji po drugi svetovni vojni. Ravno tako se dotakne vprašanja koncepta »jugoslovanske arheologije«, tj. koncepta nadnacionalne arheologije, ki pa ni bil nikoli uresničen. V sklepu monografija izpostavlja vlogo društva kot nadnacionalne arheološke skupnosti, ki je delovala kot sodobni inkubator nacionalnih arheoloških društev, kar je omogočalo lažjo izmenjavo znanstvenih idej in praks v nekdanji Jugoslaviji. Zaključna ocena je, da je – ob ohranitvi starejših tradicij in njihovi integraciji v sodobne arheološke procese – Arheološko društvo Jugoslavije pomembno prispevalo k razvoju arheologije v nekdanji Jugoslaviji in posledično k razvoju sodobne arheologije v Sloveniji.